

ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARNING JISMONIY TARBIYA DARSLARINING
SAMARADORLIGINI "MOTION CONTROL XR" USKUNASI YORDAMIDA
OSHIRISH

R.O.Xursanova

Oriental universiteti Jismoniy tarbiya kafedrası o'qituvchisi

El-manzil: xruksora9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734525>

Annotatsiya. Ushbu maqola muallifi tomonidan olib borilgan tadqiqotda eshitishida muammosi bo'lgan o'quvchilarning jismoniy tarbiya darslarining samaradorligi "motion control XR" uskunasi yordamida oshirishilgan. Xronometraj o'tkazish orqali darsning umumiy va motor zichligi aniqlangan. Shuningdek, "motion control XR" uskunasi ishlash tartibi ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: zaif eshituvchi o'quvchilar, dars jarayoni, umumiy zichlik, motor zichlik, xronometraj, uskuna, jismoniy tarbiya, samaradorlik.

Аннотация. В исследовании, проведенном автором данной статьи, эффективность занятий по физическому воспитанию для учащихся с проблемами слуха была повышена с использованием оборудования «Motion Control XR». Общая и двигательная интенсивность занятия определялась хронометражем. Также указан порядок работы оборудования «Motion Control XR».

Ключевые слова: Слабослышащие учащиеся, учебный процесс, общая плотность, двигательная плотность, хронометраж, оборудование, физическое воспитание, эффективность.

Abstract. In the study conducted by the author of this article, the effectiveness of physical education classes for students with hearing problems was increased using the "motion control XR" equipment. The overall and motor intensity of the class was determined by timing. The operating order of the "Motion Control XR" equipment is also mentioned.

Keywords: Hearing impaired students, educational process, general density, motor density, timing, equipment, physical education, efficiency.

Bugungi kunda, eshitishida muammosi bo'lgan o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish masalasi muhim va dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, Eshitishida muammosi bo'lgan o'quvchilar ko'pincha jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida to'laqonli ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'lishadi, bu esa ularning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini pasaytirishi mumkin. Bunday o'quvchilarda motorik qobiliyatlarning rivojlanishi, tana muvozanati va koordinatsiyasi kabi jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga alohida yondashuv zarur. Shu sababli, maxsus mashqlar yordamida eshitishida muammosi bo'lgan o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish bugungi kunda jahon pedagogikasi va rehabilitatsiya sohasidagi eng muhim yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Ushbu dissertatsiya mavzusi dolzarb bo'lib, eshitishida muammosi bo'lgan o'quvchilarning hayot sifatini oshirish va ularning jismoniy rivojlanishiga yordam beradigan maxsus metodikalarning zarurligini ko'rsatadi.

Respublikamizda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bunday bolalarning harakatlanish imkoniyatlaridan kelib chiqib, ularning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda o'quvchilarning

Iyun, 2025-Yil

dars mashg'ulotlarini boshqarish tizimini tubdan yangilashni shuningdek, maktab dastur bo'limlarida mavjud bo'lgan sport turlarining jismoniy, texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishni talab etmoqda. Bu borada **O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev** "Bilasizki, davlat xalqqa xizmat qiladi, degan tamoyilni o'zimizga maqsad qilib olganmiz. Sizlar ham jamiyatimizning munosib a'zosisizlar. Ushbu sohaga hamma sharoitlarni yaratamiz. O'zbekistondagi har bir odam men uchun qadrli" degan edilar. Shuningdek, eshitishida muommosi bo'lgan bolalarni sportga jalb qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasida "jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarning sport bilan shug'ullanishlari uchun sharoitlar yaratish bo'yicha chora-tadbirlari dasturi" tasdiqlanganligi ham fikrimizning yorqin ifodasidir. [1; 12-b]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori, 2021 yil 5- noyabrdagi PQ-5280-son "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025 yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" gi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son "Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi VMQ-118-son "2019-2023-yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari Qarorlari ushbu faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Xronometraj o'tkazishdan avval u haqida ta'rif bersak. Jismoniy tarbiya darslarida xronometraj darsning umumiy va motor zichligini aniqlash maqsadida olib boriladi. Darsning umumiy zichligi deb pedagog nuqtai nazardan to'g'ri foydalanilgan vaqtning butun dars davomidagi nisbatiga aytiladi. Darsning motor zichligi deb, o'quvchining bevosita harakat faoliyatiga, mashq bajarish uchun sarflangan vaqtga aytiladi. [4; 201-b]

Xronometrajdan olingan ma'lumotlar darsning pedagogik taxlilini ma'lum darajada chuqurlashtiradi, chunki har xil faoliyat uchun ketadigan vaqtni ratsional sarflash imkonini beradi.

Darsni tekshiruvchi xronometrajning quyidagi hujjatlarni:

- ❖ xronometraj bayonnomani;
- ❖ umumiy va motor zichligini;
- ❖ dars zichligini matnda yozilgan taxlilini olib borish kerak.

Dars boshlanguncha tekshiruvchi xronometraj bayonnomaga dars vazifalarini, shuningdek har xil bo'limlarga yoki dars kismlariga belgilangan vaqtni aniqlab olishi kerak. Buning uchun tekshiruvchi dars o'tuvchining konspekti bilan tanishishi shart.

Kuzatish davomida dars bir o'quvchi ustidan olib boriladi va uning familiyasini protokolga yozish tavsiya etiladi. pedagog faoliyatining mazmuni aniq va mashg'ulotning ketma-ketligi yoziladi. Masalan: O'quvchi saflash. Raport. O'qituvchi tomonidan dars vazifalarini tushuntirish. Yurish. Mashqlarni tushuntirish.

Iyun, 2025-Yil

Umumrivojlantiruvchi mashqlarni oddiy tarzda yoki qisqacha –egilish, sakrash va b.k. deb yoziladi. Sekundomer bo'yicha har qaysi ish faoliyatining tugash vaqti yoziladi. Masalan, o'quvching saflanishi va raportiga 2 daqiqa 10 soniya vaqt ketsa, shu ish faoliyatining to'g'risiga yoziladi. O'qituvchi tomonidan mashqlarni tushuntirishga, ko'rsatishga, ko'rgazmali qurollarni tayyorlashga, mashg'ulot joyini tayyorlashga, o'quvching mashqni bajarishga ketgan vaqtlar aniq kilib tegishli grafaning to'g'risiga yoziladi. [4;202-b]

Dars tugagandan keyin xronometraj ma'lumotlarini ishlab chiqish kerak. Bunda har qaysi faoliyatga ketgan aniq vaqtni topish uchun keyingi sekundomer ko'rsatgan keyingi vaqtdan oldingisi olib tashlanishi shart.

Kuzatish davomida dars bir o'quvchi ustidan olib boriladi. Shuning uchun biz Yusopova Jasminani tanlab oldik. Pedagog faoliyatining mazmuni aniq va mashg'ulotning ketma-ketligi yozildi. Umumrivojlantiruvchi mashqlarni oddiy tarzda qisqartirilgan holatda ya'ni bosh harflarni katta harflar asosida yoziladi.

Uchinchi grafaga sekundomer bo'yicha har qaysi ish faoliyatining tugash vaqti yozildi. O'qituvchi tomonidan mashqlarni tushuntirishga, ko'rsatishga, ko'rgazmali qurollarni tayyorlashga, mashg'ulot joyini tayyorlashga, o'quvching mashqni bajarishga ketgan vaqtlar aniq kilib tegishli grafaning to'g'risiga yozildi.

Dars tugagandan keyin xronometraj ma'lumotlarini ishlab chiqish kerak. Bunda har qaysi faoliyatga ketgan aniq vaqtni topish uchun keyingi sekundomer ko'rsatgan keyingi vaqtdan oldingisi olib tashlanishi shart.

Tashkil qilish uchun bo'sh ketgan vaqt, ya'ni o'quv-tarbiyaviy vazifalarni yechishga taalluqli bo'lmagan harakatlar yoki vaqtdan oldin darsni tugallash intizomining buzilishi, o'quvchining sababsiz ish faoliyatidan ketib kolishi natijasida mashg'ulot vaqtida xosil bo'ladigan tanaffuslar- bularning hammasi dars jarayonining oqlanmagan vaqtiga kiradi. Darsning umumiy zichligini xisoblaganda, dars uchun ajratiladigan 45 daqiqa vaqt 100% deb olindi. pedagogik oqlangan vaqtda 31 daqiqa sarflandi, xisob quyidagicha yechiladi:

$$\frac{31 \cdot 100}{45} = 68,8\%$$

Darsning umumiy zichligi 68,8% ni tashkil qildi. Jismoniy mashqlar bajariladigan mashg'ulotlarda motor zichlik maxsus ko'rsatkich bo'lib xisoblanadi.

Harakatlarni bajarishga 18 daqiqa sarflandi, xisob quyidagicha yechiladi:

$$\frac{18 \cdot 100}{45} = 40 \%$$

Darsning motor zichligi 40 % ni tashkil qildi. Darsning umumiy va motor zichligini aniqlagandan so'ng uni taxlil qilish kerak. Umumiy zichlikning eng yuqori bahosi 45 daqiqaning xammasini to'g'ri va aniq ishlatilishidir. Motor zichlikni optimal darajasi katta yoki kichkinaligi bilan bir qancha faktorlarga yozish darsni vazifaga, mashg'ulotni material tomonidan ta'minlanganligiga bog'liq.

Zaif eshituvchi o'quvchilarning sport to'garagi uchun tanlab olingan o'quvchilarga "Motion control XR" uskunasi tushuntirildi. 1 oy davomida ularga ushbu uskunada mavjud bo'lgan vibratsiyali kodlar atamaları bilan o'rgatildi hamda 6 davomida amaliyotda qo'llab borildi. "Motion control XR" uskunasi asosan o'z ichiga 12 ta atamani kodlashtirgan bo'lib ushbu atamalar dars

Iyun, 2025-Yil

jarayonida eng qo'llaniladigan so'zlardir. Qolaversa, tanlab olingan atamalar o'quvchilarning tezlik reaksiyasini, diqqat bilan bog'liq bo'lgan so'zlardir. Ushbu uskuna qo'llanilgandan so'ng ya'na 6 sinf o'quvchilari ustida xronometraj o'tkazildi. Ushbu sinf tanlab olinishining asosiy sababi uning tarkibidagi bolalar aynan tajriba uchun tanlab olingan hamda sport to'garagimizda ishtirok etgan bolalar ekanligidir.

Xronometraj o'tkazishda Yusopova Jasmina kuzatiladi.

Pedagogik oqlangan vaqtda 36 daqiqa sarflandi, xisob quyidagicha yechiladi:

$$\frac{36 \cdot 100}{45} = 80\%$$

Darsning umumiy zichligi 80% ni tashkil qildi.

Harakatlarni bajarishga 25 daqiqa sarflandi, xisob quyidagicha yechiladi:

$$\frac{25 \cdot 100}{45} = 55,5 \%$$

Darsning motor zichligi 55,5 % ni tashkil qildi.

Xulosa:

Jismoniy tarbiya darslarida xronometraj o'tkazish uslubiyati darsning umumiy va motor zichligini aniqlashdagi eng qulay va yaxshi uslub hisoblanadi. Biz tomonimizdan o'tkazilgan xronometraj 6 sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslaridan birini tanlab oldik va hisob qilinganda darsning umumiy zichligi 68,8% ni tashkil qildi. Motor zichlik esa 40 % ni tashkil qildi. Albatta bu yomon natija emas. Ammo kuzatishlar davomida ko'pgina vaqtlar dars jarayonida ishlatiladigan buyruqlar (atamalar) uchun ham sarflanmoqda. Biz ushbu jarayonni yaxshilash maqsadida "MOTION CONTROL XR" uskunasi ishlab chiqib, uni amaliyotga joriy qildik. Uskuna o'rganilib oradan 6 oy vaqt o'tgandan so'ng natijalar ancha yaxshilandi. Albatta o'rganilgan darslar 2 xil sport turi elementlaridan tashkil topganligi ham darsda umumiy va motor zichlikning foizlariga ta'sir qiladi. Ammo tajriba jarayonida jadvalga e'tibor qaratilganda saflanish yoki shunga o'xshash buyruqlar uchun vaqt ancha qisqargan. Tajribadan so'ng natijalar Darsning umumiy zichligi 80% ni tashkil qildi. Darsning motor zichligi esa 55,5 % ni tashkil qildi. Bu esa ancha yaxshi natija hisoblanadi.

REFERENCES

1. Mo'ydinov Maxsudbek Rustambek o'g'li, "BELBOG'LI KURASHCHILARNING KOORDINATSION MASHQLAR YORDAMIDA TEXNIK – TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH". Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali, volum-3, 272-282. Balsevich V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsex i dlya kajdogo.- Moskva: FiS, 1988.-208 s.il.
2. Soliyev Sanjarbek Shuhratjon o'g'li FUTBOLCHILARNING IRODAVIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI MUSOBAQA OLDI HAVOTIRINI KAMAYTIRISH ResearchBib IF-2023: 11.01/ ISSN: 3030-3753 / Volume 2 Issue 4
3. Mo'ydinov Maxsudbek Rustambek o'g'li. Belbog'li kurashchilarning texnik va taktik tayyorgarligini takomillashtirish. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar jurnali. 2024, 4-son. 371-379.

4. XURSANOVA, R. (2024). ESHITISHIDA MUOMMOSI BO 'LGAN O 'QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH. «ACTA NUUZ», 1(1.6. 1), 242-244.
5. ESHITISHIDA MUOMMOSI BO 'LGAN O 'QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH Xursanova Ruxsora Olimjon qizi ACTA NUUZ jurnali 242-244 betlar
6. The role and importance of the principle of continuity in improving the speed ability of 12-14-year-old hearing and speech impaired children Xursanova Rukhsora Olimjon kizi MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC – METHODOLOGICAL JOURNAL 229-235
7. Акрамович, Болтаев Аъзам; ,Ёш волейболчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришда ҳаракатли ўйинларни аҳамияти,Муғаллим ҳам узликсиз билимлендириў,,6-son,132-135,2019,
8. BOLTAEYV, A.A.; ,KO'P YILLIK TAYYORGARLIK BOSQICHIDA SPORTGA SARALASH VA YO'NALTIRISH,MUҒALLIM XҒМ YZLIKSIЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ № 6/3 2024 MUҒALLIM XҒМ YZLIKSIЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ,1,898-904,8,2024,Qoraqolpoq
9. Mamadaliyev S., Yallaqayev Z. O'ZBEKISTONDA SPORT EKSTRIMAL TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA O'ZGARUVCHAN TURISTLARNI DOIMIY TURISTLARGA AYLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 835-839.
10. Abduraxmonovich M. S., Yusupovich Y. Z. O'ZBEKISTONDA SPORT EKSTRIMAL TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA O'ZGARUVCHAN TURISTLARNI DOIMIY TURISTLARGA AYLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI //International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH. – 2024. – T. 3.
11. Mamadaliyev S., Yallaqayev Z. O 'ZBEKISTON SHAROITIDA TURLI AXOLI QATLAMLARIDA SPORT-SOG 'LOMLASHTIRISH TURIZMI MASHG 'ULOTLARINI TASHKIL ETISHDAGI O 'ZIGA XOS YONDOSHUVLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 1253-1262.
12. PULATOV, LAZIZ A; ,SYSTEM OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS,Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal,5,03,316-323,2024
13. Ilhom X. Abdullayev. IMPROVEMENT OF THE SPECIAL PHYSICAL TRAINING MODEL OF GRECO-ROMAN JUNIOR WRESTLERS / MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC – METHODOLOGICAL JOURNAL. ISSN: 2181-1547 (E) / 2181-6131 (P) Vol. 5 No. 08 (2024): Vol.05, Issue08, 2024
14. BOLTAEYV. A.A.SCIENTIFIC AND THEORETICAL ANALYSIS OF AGGRESSION IN STUDENTS OF MIDDLE SCHOOL AGE,"Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development",1,111-116,7,2023,SCIENTIFIC AND THEORETICAL ANALYSIS OF AGGRESSION IN STUDENTS OF MIDDLE.

15. DEVELOPMENT OF AGILITY IN FEMALE STUDENTS THROUGH BASKETBALL GAME ELEMENTS Umida Abdulla qizi Eshmanova THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- VOLUME-4, ISSUE-12.
16. Muidinov M.R, Technical Training In Belbogli Kurash Wrestling Through Coordination Exercises Development. Mental Enlightenment Scientific – Methodological Journal, 2024 vol (05), 106-115.
17. Muydinov M.R. The importance of mobile technologies in enhancing technical and tactical preparation in belt wrestling. Multidisciplinary Journal of Science and Technology VOLUME-4, ISSUE-12 INDIA. 17-23.
18. Mamadaliyev, S., & Yallaqayev, Z. (2024). O 'ZBEKISTON SHAROITIDA TURLI AXOLI QATLAMLARIDA SPORT-SOG 'LOMLASHTIRISH TURIZMI MASHG 'ULOTLARINI TASHKIL ETISHDAGI O 'ZIGA XOS YONDOSHUVLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 1253-1262.
19. Mamadaliyev, S., & Yallaqayev, Z. (2024). O 'ZBEKISTONDA SPORT EKSTRIMAL TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA O 'ZGARUVCHAN TURISTLARNI DOIMIIY TURISTLARGA AYLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 835-839.
20. Abdullayev Ilhom Xushnudovich. ANALYZING THE COMPETITIVE PERFORMANCE OF GRECO-ROMAN WRESTLING ATHLETES (<http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2387>) / International Conference on Developments in Education Hosted from Saint Petersburg, Russia <https://econferencezone.org> Aug 23rd 2023.
21. Abdullaev Ikhom Khushnudovich. DEVELOPMENT OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF GRECO-ROMAN WRESTLERS WITH THE HELP OF SPECIAL SIMULATORS / 17th-TECH-FEST-2023 International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England <https://conferencea.org> 25th August 2023.
22. Soliyev Sanjarbek Shuhratjon o'g'li FUTBOLCHILARNING IRODAVIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI MUSOBAQA OLDI HAVOTIRINI KAMAYTIRISH *ResearchBib IF-2023: 11.01/ ISSN: 3030-3753 / Volume 2 Issue 4*
23. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2024 4-son Jismoniy tarbiya va sport yo'nalishlari bo'yicha kasbiy ijodiy imtihonlarni o'tkazishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash metodikasi 341-345 Sanjarbek Soliyev
24. International Journal of Advance Scientific Research "Mass participation in sports is an effective way to Improve women's health" 249-255 MASS PARTICIPATION IN SPORTS IS AN EFFECTIVE WAY TO IMPROVE WOMEN'S HEALTH Khaidarova
25. Rahmanova, D. A. (2023). 3-7 YOSHLI BOLALARNING SOG 'LOMLASH TIRUVCHI GIMNASTIKA VA XOREOGRAFIYA BILAN SHUG 'ULLANISHNING SAMARADORLIGI. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (8), 606-614.
26. RAHMANOVA, D. (2024). JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINI JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH. *News of the NUUZ*, 1(1.8), 150-152.

27. Ma'murbekova, G. (2024). YUQORI MALAKALI SAMBOCHI QIZLARNI FUNKSIYANAL XOLATIGA TEZKOR KUCHNING TA'SRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1387-1390.
28. Ma'murbekova, G. (2024). IMPROVING THE SPEED AND AGILITY OF NATIONAL WRESTLERS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(12), 34-37.
29. Anvarov S., Xudayberdiyev N., Mamadaliyev S. 12–14 YOSHLI YOSH BOKSCHILARNING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI ASOSIDA MAXSUS JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH YO 'LLARI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4.
30. Tuychiyev, K., Xudayberdiyev, N., & Mamadaliyev, S. (2025). O 'SMIR YOSHIDAGI KIKBOKSINGCHILARDA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKNI OSHIRISH. *Modern Science and Research*, 4(4), 1848-1852.
31. Erkinhodjayeva G., Mamadaliyev S. KO'ZI OJIZLAR VA ZAIF KO'RUVCHILAR UCHUN OCHIQ HAVODAGI HARAKATLI O'YINLARNING AHAMIYATI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4. – C. 1843-1847.
32. Mamadaliyev, S. (2024). THE CURRENT STATE OF SPORTS AND WELLNESS MOUNTAIN TOURISM IN UZBEKISTAN AND MEASURES FOR ITS MASS DEVELOPMENT. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(12), 44-48.
33. Soliyev, S. (2025). FUTBOLCHILARNING RAQOBAT SHAROITIDAGI FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH. *Modern Science and Research*, 4(6), 176-183.
34. Soliev, S., & Buvaxonov, O. (2025). YENGIL ATLETIKA VOSITALARIDAN FOYDALANIB YOSH FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH DOLZARB MUAMMOLARI. *Modern Science and Research*, 4(6), 170-175.
35. Turobov, X. X., & Soliyev, S. S. (2022). Zamonaviy O'zbekistonda ommaviy sportni rivojlantirishning tashkiliy asoslari. *Uzluksiz ta'lim*, 33-39.
36. Khaidarova, M. I., Sh, S. S., & Kh, K. S. (2023). MASS PARTICIPATION IN SPORTS IS AN EFFECTIVE WAY TO IMPROVE WOMEN'S HEALTH. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(11), 249-255.
37. Boltayev. A.A. METHODOLOGY OF VOLLEYBALL LESSON AND TECHNOLOGICAL FUNDAMENTALS, *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5,5,,2023,
38. Болтев, А.А. Voleybol sport turida sakrashning texnik ko'nikmalarini shakillantirish mexanizmlari, *Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali*. 2024.,,69-75,69-75,2024, Бухоро Давлат университети
39. Болтаев. А.А. Ёш волейболчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришда ҳаракатли ўйинларни аҳамияти, *Муғаллим ҳәм узликсиз билимлендириў*, 6-son, 132-135, 2019,
40. BOLTAEYV. A.A. SCIENTIFIC AND THEORETICAL ANALYSIS OF AGGRESSION IN STUDENTS OF MIDDLE SCHOOL AGE, "Spectrum Journal of Innovation, Reforms

and Development", 1, 111-116, 7, 2023, SCIENTIFIC AND THEORETICAL ANALYSIS OF AGGRESSION IN STUDENTS OF MIDDLE.

41. Пулатов, Л. А. (2021). ЁШ ТАЭКВОНДОЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУСОБАҚАЛАР БЕЛЛАШУВИ ТАҲЛИЛИНИНГ АҲАМИЯТИ. *Fan-Sportga*, (4), 30-33.
42. Po'latov, L. A. (2025). TALABALARNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 1242-1250.
43. PULATOV, L. A. (2024). SYSTEM OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 5(03), 316-323.
44. Ugli, P. L. A. (2021). The importance of developing special skills in taekwondo in improving the technical and tactical training of 12–14 year old taekwondo fighters. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 1031-1036.
45. Пулатов, Л. А. (2019). СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. In *Актуальные проблемы физического воспитания студентов* (pp. 216-218).
46. Bobur, D., & Abdullayev, I. (2025). TALABA YOSHLARNING AXLOQIY RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI: PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK JIHATLAR. *Modern Science and Research*, 4(6), 116-122.
47. Абдуллаев, И., & Меликўзиева, М. (2025). ИССИҚ ИҚЛИМЛИ ЎЛКАЛАРДА СПОРТЧИЛАР ОВҚАТЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 462-467.
48. Murodov Kamol Nuritdinovich. Analysis of competitive activity of freestyle wrestlers and the structure of the training process aimed at the development of power endurance. *Eurasian Journal of Sport Science* 2024; 1(2): 256-259 <https://ejjss.uz>.
49. Bakiev, Z. A., Adilov, S. K., Murodov, K. N., & Kirgizboyev, M. M. Technology oincreasing the efficiency of technical and tactical actions and development of the physical abilities of athletes in sports wrestling basis of analysis of sports skills of wrestlers. " *Oeconomia Copernicana*". Илмий-назарий журнал. Poland, 2021/3, (136), 66.
50. Муродов, К. Н. (2023). СПОРТ КУРАШИДА “SMART SPORTSWEAR” ОРҚАЛИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МУШАК КУЧИ ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ ВА МАХСУС ТРЕНАЖЁРЛАР ЁРДАМИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. *Fan-Sportga*, (3), 20-22.
51. Муродов, К. Н., & Адиллов, С. К. (2022). МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ. In *ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В АПК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ* (pp. 621-623).
52. Муродов, К. Н., & Адиллов, С. К. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОРЦОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ И УПРАЖНЕНИЙ В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ. In *Актуальные проблемы физического воспитания студентов* (pp. 613-616).

Iyun, 2025-Yil

53. Mo'ydinov, M., & Jaynarov, N. (2025). O 'SMIR YOSHDAGI OG 'IR ATLETIKACHILARNING RATSIONAL OVQATLANISHINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHNING USULLARI. Modern Science and Research, 4(6), 398-406.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH